

- Priority 2030). URL: <https://mgimo.ru/upload/2022/10/esg-transformatsiya-kak-vektor-ustoychivogo-razvitiya-tom2.pdf>
7. Warner B., Elser M. (2015) How do sustainable schools integrate sustainability education? An assessment of certified sustainable K-12 schools in the United States // *J. Environ. Educ.* 46, 1–22.
8. Desfandi M., Maryani E., Disman D. (2016) The role of school principal leadership in implementation of eco school programs as the effort to support sustainable development. In *Advances in Economics, Business and Management Research // Proceedings of the 6th International Conference on Educational, Management, Administration and Leadership (ICEMAL2016)*, Bandung, Indonesia, 28 August 2016; Atlantis Press: Paris, France, 2016; Volume 14, pp. 197–200.
9. Barr S., Cros J., & Dunbar B. Guiding (2021) Principles for Integrating Sustainability Into All Aspects of a School Organization URL: https://centerforgreenschools.org/sites/default/files/resource-files/Whole-School_Sustainability_Framework.pdf
10. ESG education trends in Russia: an overview Expert analysis and report (2022). MGIMO, 28 p. URL: <https://mgimo.ru/upload/2022/12/esg-education-trends-in-russia-september-2022-an-overview-eng.pdf>
11. Bergman M., Deckelbaum A., Karp B. (2020) *Introduction to ESG.* URL: <https://corpgov.law.harvard.edu/2020/08/01/introduction-to-esg/>

SPORTS BUSINESS DEVELOPMENT

Orynbasar P.O.

Lecturer, International University of Tourism and Hospitality, Turkestan, 14a Rabia Sultan Begim str., Republic of Kazakhstan,

Kurmanbayev B.I.

I.O. Associate Professor

International University of Tourism and Hospitality, Turkestan, 14a Rabia Sultan Begim str., Republic of Kazakhstan,

Yessirkepov Zh.M.

associate professor

International University of Tourism and Hospitality, Turkestan, 14a Rabia Sultan Begim str., Republic of Kazakhstan,

Mustafaev S.Sh.

Art. Teacher,

Korkyt Ata Kyzylorda University

Kyzylorda, 66 Amangeldy str., Republic of Kazakhstan

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО БИЗНЕСА

Орынбасар П.О.

преподаватель Международный университет туризма и гостеприимства, г. Туркестан, ул. Рабия Султан Бегим 14 а, Республика Казахстан

Курманбаев Б.И.

и.о. ассоциированный профессор

Международный университет туризма и гостеприимства,

г. Туркестан, ул. Рабия Султан Бегим 14 а, Республика Казахстан

Есиркепов Ж.М.

ассоциированный профессор

Международный университет туризма и гостеприимства,

г. Туркестан, ул. Рабия Султан Бегим 14 а, Республика Казахстан,

Мустафаев С.Ш.

ст. Преподаватель,

Кызылординский университет имени Кorkyt Ата,

г. Кызылорда, ул. Амангельды 66, Республика Казахстан

Abstract

This article, as long-term experience shows, examines the work of many sports organizations and firms, the work on successful business under a certain set of conditions. One of such important conditions is the qualified management of a sports organization based on the constant collection and analysis of information about target markets and consumers, followed by adjustments in terms of personnel, marketing, advertising and other policies. In the article we report that physical culture and sport are closely related to such concepts as management, marketing, advertising, pricing, business planning and economics in general.

It is also noted that in recent decades, the industry of physical culture, sports and tourism has been rapidly developing as a broad sphere of entrepreneurial activity.

Аннотация

В этой статье, как показывает многолетний опыт, рассматривается работа многих спортивных организаций и фирм, работа над успешным бизнесом при определенном наборе условий. Одним из таких важных условий является квалифицированное управление спортивной организацией, основанное на постоянном сборе и анализе информации о целевых рынках и потребителях с последующей корректировкой кадровой, маркетинговой, рекламной и другой политики. В данной статье мы излагаем, что физическая культура и спорт тесно связаны с такими понятиями, как менеджмент, маркетинг, реклама, ценообразование, бизнес-планирование и экономика в целом.

Также отмечается, что в последние десятилетия индустрия физической культуры, спорта и туризма стремительно развивается как широкая сфера предпринимательской деятельности.

Keywords: physical culture and sports, sports business, marketing, management, advertising.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, спортивный бизнес, маркетинг, менеджмент, реклама.

В современных условиях физическая активность и спорт все в большей степени проникают в повседневную жизнь людей, повсеместно возрастает количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число людей, приобщающихся к спорту, растет количество и качество спортивных средств массовой информации. Ныне во многих странах сформировался «спортивный стиль» в одежде и образе жизни, стало модным иметь стройную фигуру или рельефные мускулы. На потребности людей соответствующим образом реагирует рынок: фирмы - производители спортивных товаров и услуг расширяют ассортимент предлагаемой ими продукции, улучшают ее качество, а также формируют новый спрос.

Высокий спрос на спортивные товары и услуги предъявляют и профессиональные спортсмены, тренеры, клубные и иные физкультурно-спортивные организации. Складывающиеся на современных спортивных рынках тенденции вместе с массовым спросом обеспечивают производителям спортивной продукции и услуг огромные прибыли, за обладание которыми идет жесткая конкурентная борьба.

Мода на здоровый образ жизни набирает обороты, поэтому бизнес, связанный со спортом, является одним из самых прибыльных. Фитнес-центры полны посетителей, в магазинах спорттоваров всегда много покупателей, люди продолжают ходить на спортивные матчи и поддерживать любимые команды. А значит, инвестиции в спортивный бизнес могут быть выгодными, и этим, возможно, стоит воспользоваться.

Возрастающая популярность здорового образа жизни и интерес к спорту со стороны различных категорий населения стали толчком к открытию многочисленных фитнес-центров, тренажерных залов, гимнастических комплексов. Тем не менее, несмотря на сильную конкуренцию, при рациональном финансовом планировании, изучении целевой аудитории и высоком качестве услуг спортивный бизнес относительно быстро окупается, а компаниям удается занять свою нишу на рынке.

Перед составлением бизнес-плана необходимо изучить место расположения предполагаемого спортивного центра: уровень конкуренции, потребности потенциальных потребителей. Чтобы полу-

чить четкое представление о материальном положении целевых клиентов, тех услугах, которые могут быть им интересны, можно использовать результаты маркетинговых исследований наемных специализированных компаний или провести анализ самостоятельно[1]. Первый вариант подходит для предпринимателей, которые планируют открывать полноценный спортивный комплекс с тренажерными и гимнастическими залами, бассейном, игровыми площадками. Если же речь идет о малом бизнесе, например, об открытии фитнес-центра, изучение аудитории можно провести силами компании.

При определении целевой аудитории важно сфокусировать внимание на следующих характеристиках:

- Половозрастной состав группы
- Уровень дохода
- Востребованность спортивных услуг
- Численность населения в зоне доступа

Следующим шагом является формирование концепции. Если предполагаемый спортивный клуб единственный в выбранном районе, то определенное количество посетителей воспользуются его услугами по территориальному принципу. В противном случае необходимо тщательно изучить деятельность конкурентов, определить услуги, которые они не предлагают, составить собственное уникальное торговое предложение. При разработке рекламной стратегии важно отстроиться от конкурентов и выделить его преимущества.

После составления концепции следует приступать к подбору места, установке оборудования, юридическому оформлению, найму персонала.

Для привлечения посетителей в спортивный центр необходимо выполнять следующие действия:

- Следить за изменением реальной аудитории спортивного центра и в зависимости от этого выстраивать коммуникации с потенциальными клиентами
- Поддерживать интерес при помощи рекламных материалов
- Изучать потребности посетителей и обращать их внимание на возможности спортклуба
- Стимулировать активность клиентов проведением акций, продажей абонементов по специальным ценам, предложением уникальных услуг

- Вести базу постоянных посетителей и оповещать их о событиях клуба [2].

Итогом эффективной маркетинговой политики должен стать постоянный приток клиентов — особенность спортивной индустрии в том, что люди доверяют мнению своих знакомых, поэтому лояльные потребители сами привлекают новых посетителей. При условии, что открывшееся заведение будет удовлетворять потребности целевой аудитории и непрерывно совершенствовать работу, предлагая новые услуги, оно станет востребованным и рентабельным. В большинстве случаев эффективный спортивный центр становится основой для открытия сетевого бизнеса.

Конкуренция проявляется во всех компонентах бизнеса, дает о себе знать при любом промахе или ошибке, - в рекламе, в научно-исследовательских разработках, в ценообразовании, в прогнозировании и формировании спроса, в сбыте продукции. Выигрывать конкурентную борьбу в условиях постоянного противостояния с соперничающими фирмами-производителями и спортивными организациями можно лишь прибегнув к маркетингу, который представляет собой комплекс наук прикладного характера о рынке и рыночных взаимосвязях.

Многолетняя практика показывает, что работа множества спортивных организаций и фирм, успешное ведение бизнеса возможно при выполнении набора определенных условий. Одним из важнейших таких условий является квалифицированное управление спортивной организацией на основе постоянного сбора и анализа информации о целевых рынках и потребителях с последующей корректировкой деятельности спортивной организации в части кадровой, сбытовой, рекламной и прочей политики. Таким образом, мы видим, что физическая культура и спорт тесно переплетаются с такими понятиями, как менеджмент, маркетинг, реклама, ценообразование, бизнес-планирование и экономика в целом.

Положительное воздействие физической культуры и спорта на экономическую систему любого государства не исчерпывается перечисленными факторами. Необходимо также подчеркнуть и то обстоятельство, что в последние десятилетия бурное развитие получила индустрия физической культуры, спорта и туризма как обширная отрасль предпринимательской деятельности [3].

В нашей стране и за рубежом создается множество спортивных, физкультурных и туристических организаций всех форм собственности, которые осуществляют свою деятельность на коммерческой основе. В группу таких организаций входят физкультурные и оздоровительные клубы и ассоциации, фитнес и шейпинг-клубы, массажные салоны, секции бодибилдинга, рукопашного боя и т.д.

Другой составляющей спортивного бизнеса является профессиональный спорт - профессиональные клубы, лиги, действующие на основе самфинансирования и получающие доходы за счет рекламной, издательской деятельности, продажи прав

на теле- и радиотрансляцию национальным и международным коммуникационным корпорациям и иной коммерческой деятельности.

Кроме того, современная спортивная индустрия включает в себя сферу производства спортивной одежды, обуви, инвентаря, тренажеров и аксессуаров. Как отдельные компоненты спортивной индустрии можно выделить информационно-спортивный бизнес (специализированные спортивные радио- и телеканалы, информационные агентства, спортивные издательства и т.д.) и бизнес на спортивных сооружениях (стадионы, бассейны, тренажерные залы, спорткомплексы).

По своей сути бизнес очень похож на спорт: в основе предпринимательской деятельности также лежат дух соревнований и конкуренция, соперничество индивидов и коллективов. Мотивом в деятельности как в спорте, так и в бизнесе является желание участников конкуренции победить, само выразиться, доказать себе и другим свою значимость, завоевать уважение окружающих и коллег. Спорт и бизнес, таким образом, тесно взаимосвязаны друг с другом, имеют аналогичную мотивацию и движущие силы.

Спортивный бизнес удовлетворяет такие жизненно важные потребности людей, как стремление к физической активности и долголетию, здоровью и общению, развлечениям и содержательному проведению досуга. В отличие от прочих видов предпринимательской деятельности, спортивный бизнес выполняет социально значимую роль в противостоянии чрезмерному употреблению алкоголя и табака, в борьбе с вредными привычками и малоподвижным образом жизни.

Сфера спортивного бизнеса вовлекает в свою орбиту миллионы людей, которые восстанавливают свой трудовой и эмоциональный потенциал, активно отдыхают и переключаются на иные виды деятельности, получают новые знания и умения в части двигательной активности, рационального питания, ведения здорового образа жизни. В данном аспекте спортивный бизнес выступает важнейшим элементом процесса воспроизводства качественной рабочей силы, развития и укрепления трудовых ресурсов.

Выполняя функцию реабилитации и восстановления потенциала рабочей силы, спортивный бизнес частично высвобождает финансовые и материальные ресурсы государства. Правительство, таким образом, получает за счет развития спортивного бизнеса сразу несколько полезных эффектов, которые заключаются:

- в снижении государственного финансирования разнообразных физкультурно-спортивных программ государственного и местного уровня;
- в развитии социально значимой сферы предпринимательской деятельности, за счет которой оздоравливается население и создаются новые рабочие места;
- в снижении потребления алкоголя и табака, уровня преступности;
- в увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней [4].

Крайне высоко значение спорта в инновационных экономических процессах. Для того чтобы новые технологии, опытно-конструкторские разработки и иные атрибуты научно-технического прогресса внедрились в хозяйственную практику, необходимы их всесторонние испытания. Такие разноплановые испытания новых идей, материалов, технологий, двигателей, моторных масел, шин и других изделий дает спорт высших достижений.

Именно в спортивных соревнованиях, в экстремальных условиях выявляются лучшие качества новых разработок, их удобство, экономичность и иные эксплуатационные характеристики. В то же время в предельных режимах работы проявляются и слабые стороны тех или иных материалов или компонентов конструкций, становятся более ясными возможные пути устранения недостатков и направления перспективной модернизации изделий.

Так, большинство новых моторных и трансмиссионных масел, двигателей и шин прошло проверку в гонках «Формула-1», в многодневных мотоциклетных гонках, в ралли «Париж - Дакар» и иных аналогичных соревнованиях. Высокие требования спортсменов привели к созданию сверхлегких гоночных велосипедов из композитных материалов, новым технологиям создания спортивной обуви, тканей, защитных очков, шлемов, коньков, лыж, а также многих других изделий.

В то же время следует подчеркнуть, что физическая активность, спорт и туризм, помимо прямых экономических выгод, оцениваемых количественно, приносят и иные блага нематериального характера, которые напрямую не поддаются количественной оценке. Здесь имеются в виду, прежде всего такие факторы, как расширение кругозора и интеллектуального уровня людей в процессе их

участия в соревнованиях, в культурно-познавательных и обучающих программах.

Свой досуг люди проводят более рационально и конструктивно; физкультура и спорт дают каждому человеку колоссальные возможности для самовыражения, самосовершенствования и самоутверждения. Физическая культура и спорт, таким образом, являются существенным фактором роста благосостояния общества и улучшения качества жизни людей.

В последние годы наметилась ярко выраженная тенденция повышения заинтересованности в бизнесе на спорте, особенно среди региональных инвесторов. И это легко объяснимо: популярность спорта среди населения растет, а количество фитнес-центров и спортивных магазинов в регионах заметно отстает от реальных потребностей. Так что, если вы планируете открыть свое дело вдали от столицы, этот сегмент рынка стоит рассмотреть особенно тщательно. Эксперты утверждают, что спортивная индустрия одна из немногих способна сравнительно легко переживать экономические кризисы: экономить на здоровье сейчас не принято.\

References

1. Strategic Plan of the Republic of Kazakhstan Agency for Sports and Physical Culture for 2012 - 2016, approved by the Government of the Republic of Kazakhstan on March 31, 2012 № 414
2. Kulnazarov A. K. Improvement of the physical movement management system of the RK.-Almaty: Arys, 2008.
3. Voinov V. E., Sudakova G. G. Management of FKiS. The educational and methodical instructions to prepare for the practical lessons. - Almaty: 2000
4. Uvarov V. N., State Management of Physical Culture and Sports. - Almaty: Mektep, 2011.